

СТРУКТУРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ПЛЕНОК ПОЛУПРОВОДНИКОВ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТА АНОМАЛЬНОГО ФОТОНАПРЯЖЕНИЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6555074>

К.Э.Онаркулов
С.М.Зайнолобидинова
ФарДУ

Поликристаллические пленочные структуры остаются важным элементом в микро и наноэлектронике для дальнейшего повышения эффективности актуальным является исследование физического механизма аномального фотонапряжения (АФН) в поликристаллических структурах.

Эксперименты с пленками на основе халькогенидных полупроводников показали, что последовательно заполняя границ зерен (ГЗ) кислородом, в них можно наблюдать различное поведение эффекта АФН, связанное с образованием в зависимости от концентрации поверхностных состояний (ПС) потенциальных барьеров отвечающих:

- а) истощающему изгибу зон;
- б) изгибу зон с инверсией типа проводимости у вершины барьера с сохранением по пленке надбарьерной проводимости (в пленках РbТе вершина барьера р – типа, но токоперенос осуществляется электронами через барьеры);
- в) инверсионному изгибу зон со сменой типа проводимости (токоперенос вдоль инверсионных каналов у ГЗ [1, 2, 3].

Эксперименты, соответствующие ситуации а), коррелируют с данными для пленок РbS, подробно описанными в [4, 5].

Случай б) реализуется только в случае разнотолщинной пленки, что и предсказывается в рамках, развитой нами теории. Получается, что для наблюдения всего спектра особенностей эффекта АФН в пленках достаточно наличия потенциальных барьеров у ГЗ, связанных с захватом основных носителей заряда на ПС; при этом их энергия и концентрация должны позволять инверсионный изгиб зон. Смена полярности эффекта при переходе от одной ситуации к другой связана с изменением знака носителей заряда, ответственных за эффект. Интересно, что и другие явления в рассматриваемых пленках однозначно объясняются в рамках предложенной без внесения каких-либо поправок [1, 2].

Ситуация, подобная описанной для пленки РbТе имеет место и в других объектах, например, в пленках Sb_2Se_3 [6].

В пленках Si, где, по-видимому, условия у ГЗ таковы, что инверсионного изгиба зон просто быть не может, эффект связан неравномерным освещением объема пленки из-за отражения света на ГЗ. Угловое положение максимума $V_{АФН}$ соответствует углу

α , обеспечивающему максимальное поглощение света в освещенной части ГЗ и минимальное в области тени.

Так как именно пленки CdTe стали отправной точкой для интенсивного изучения эффекта АФН и именно отсутствие инверсии его знака при угловом освещении этих пленок противоречило разработке единого взгляда на природу явления, более подробно проанализируем имеющиеся экспериментальные результаты (Рис.1). Пленки CdTe, в которых наблюдается эффект АФН, имеют р-тип проводимости. Значит в рамках предложенной нами модели ПС на ГЗ должны иметь донорную природу.

Рис.1. Угловая зависимость эффекта-АФН для плёнок CdTe.

Свеженанпылённые плёнки (1); пленки, подвергнутые термообработке на воздухе при 100°C (2), при 130°C (3), при 160°C (4) соответственно.

В CdTe эффективная масса электронов $m_n/m_0 \approx 0,1$, эффективная масса дырок в несколько раз больше; подвижность электронов $\sim 1000 \text{ см}^2/\text{В}\cdot\text{с}$, дырок – $80 \text{ см}^2/\text{В}\cdot\text{с}$. В соединениях $A^{II}B^{VI}$ основной вклад в фотопроводимость дают электроны.; дырки быстро рекомбинируют со свободными электронами. Сенсibiliзирующий эффект на соединения $A^{II}B^{VI}$ оказывает и кислород. Сейчас однозначно можно утверждать, что кислород легирует поверхность CdTe в n – тип. С учетом этих данных зонная структура косонапыленных поликристаллических пленок p – CdTe имеет вид как на рис.2. Эффект АФН формируют фотоэлектроны, диффундирующие к соседнему барьеру в более тонкой части пленки.

Возвращаясь к рис.1 можно отметить следующее.

1. Увеличение амплитуды эффекта при термообработке (кривые 2, 3) связано с изменением высоты потенциального барьера у ГЗ за счет кислородных ПС, образующихся при его диффузии вдоль ГЗ. Увеличение амплитуды изгиба зон в инверсионном канале приводит к увеличению концентрации электронов, что вызывает уменьшение доли фотоэлектронов в общем количестве электронов в канале. Термализованные электроны отталкивают фотоэлектроны, а это вызывает уменьшение амплитуды эффекта АФН (кривая 4).

Рис.2. Зонная структура пленки p-CdTe при освещении.

2. Возникновение дополнительных горбов слева и справа от максимума $V_{\text{АФН}}$ в зависимости $V_{\text{АФН}}(\alpha)$ для свеженапыленных и слабообработанных пленок скорее всего связана с вкладом в эффект основных фотоносителей, закономерности диффузии в которых связаны с образованием областей преимущественного поглощения света и тени при угловом освещении образцов. Таким образом, сравнение качественной теории, приведенной в первой части работы, с обсужденными здесь экспериментами, показывает практически полное совпадение.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Неустроев Л.Н., Осипов В.В. К теории физических свойств фоточувствительных поликристаллических пленок типа PbS. II. Фото-проводимость. Сравнение с экспериментом // ФТП, 1986. -N1 (20). -С.66-72.
2. Атакулов Ш.Б., Неустроев Л.Н., Осипов В.В. К теории эффекта Холла в поликристаллических пленках сернистого свинца// ФТП, 1984.- №12(18).- С. 2235-2237.
3. Atakulov Sh.B., Kokanbayev I.M.. Oxygen Diffusion to the Bulk and Crystallite Boundaries in PbTe Films //Sol.St.Comm., 1987.-№6(61).- С.369-372.
4. Руденок М.И.. Исследование фотоэлектродвижущей силы в поликристаллических слоях и монокристаллах сернистого свинца// ФТП, 1968.- №3(2).- С. 341-345.
5. Ш.Б Атакулов., С.М Зайнолобидинова., Г.А Набиев., О.А Тухтаматов. Влияние структурных особенностей поликристаллических пленок полупроводников на формирование эффекта аномального фотонапряжения. II. Сравнение с экспериментом// Физика и техника полупроводников 46 (6), 728-733
6. Ш.Б Атакулов., С.М Зайнолобидинова., Г.А Набиев., М.Б Набиев., А.А.Юлдашев. Теория явлений переноса в поликристаллических пленках халькогенидов свинца. Подвижность. Невырожденная статистика// Физика и техника полупроводников 47 (7), 869-873
7. Н.Э Алимов., С.М. Зайнолобиддинова., С.М. Отажонов, М.М Халилов, .. Изменение потенциальных барьеров низкоразмерных тонких пленок p-CdTe в условиях воздействий// Журнал физики и инженерии поверхности, Vol 1, №1, 2016

8. Атакулов.Ш.Б., Зайнолобидинова С.М., Отажонов.С.М., Тухтаматов О.А. Прозрачность потенциалного барьера на границах зерен в поликристаллах полупроводников // *Ўзбек физика журнали*, 2011, №5-(13).-С.334-339
9. Атакулов С. Б., Зайнолобидинова С. М., Набиев Г. А., Набиев М. Б., Юлдашев А. А. (2013). Теория транспортных явлений в поликристаллических пленках халькогенида свинца. Мобильность. Невырожденная статистика. *Полупроводники*, 47(7), 879-883.
10. Атакулов С. Б., Зайнолобидинова С. М., Набиев Г. А., Отаджонов С. М. (2011). К теории аномальных фотоэлектрических и фотомагнитных эффектов в полупроводниковых пленках. *Узбекский физический журнал*, 13(4), 255-260.
11. Атакулов, Ш. Б., Зайнолобидинова, С. М., Набиев, Г. А., & Тухтаматов, О. А. (2012). Влияние структурных особенностей поликристаллических пленок полупроводников на формирование эффекта аномального фотонапряжения. II. Сравнение с экспериментом. *Физика и техника полупроводников*, 46(6), 728-733.
12. Алимов, Н. Э., Зайнолобидинова, С. М., Отажонов, С. М., Халилов, М. М., Юсупова, Д. А., & Якубова, Ш. (2016). Изменение потенциальных барьеров низкоразмерных тонких пленок р-CdTe в условиях внешних воздействий. *Журнал физики и инженерии поверхности*.
13. Атакулов С. Б., Зайнолобидинова С. М., Отаджонов С. М., Тухтаматов О. А. (2011). Проницаемость потенциалного барьера на границах зерен в полупроводниковых поликристаллах. *Узбекский физический журнал*, 13(5), 334-340.
14. Атакулов С. Б., Зайнолобидинова С. М., Набиев Г. А., Отаджонов С. М. (2011). К теории аномальных фотоэлектрических и фотомагнитных эффектов в полупроводниковых пленках; К теории аномальных фотоэлектрических и фотомагнитного эффектов в полупроводниковых пленках. *Узбекский физический журнал*, 13.
15. Атакулов С. Б., Юлдашев А. А., Зайнолобидинова С. М. (2012). Влияние рассеяния на потенциальные барьеры границ кристаллитов на формирование кинетических коэффициентов в полупроводниковых поликристаллах. Невырожденная статистика; Влияние рассеяния потенциальными барьерами гранит кристаллитов на формирование кинетических факторов в поликристаллах полупроводников. *Nevyrozhdennaya statistika. Узбекский физический журнал*, 14.
16. Атакулов С. Б., Зайнолобидинова С. М., Набиев Г. А., Тухтаматов О. А. (2012). Влияние структурных особенностей поликристаллических полупроводниковых пленок на формирование аномального фотонапряжения: II. Сравнение с экспериментом. *Полупроводники*, 46(6), 714-718.
17. Зайнолобидинова, С. М. "СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПОЛИКРИСТАЛЛОВ И КЕРАМИК И ЭЛЕКТРОННОЕ СТРОЕНИЕ МЕЖЗЕРЕННЫХ ГРАНИЦ." *Успехи науки* 2017. 2017.
18. Алимов, Н. Э., Зайнолобидинова, С. М., Отажонов, С. М., Халилов, М. М., Юсупова, Д. А., & Якубова, Ш. (2016). Змінювання потенційних бар'єрів

низькорозмірних тонких плівок р-CdTe в умовах зовнішніх впливів. *Журнал фізики та інженерії поверхні*, 1(1), 52-56.

19. Алимов, Н. Э., Зайнолобиддинова, С. М., Отажонов, С. М., Халилов, М. М., Юсупова, Д. А., & Якубова, Ш. (2016). Изменение потенциальных барьеров низкоразмерных тонких пленок р-CdTe в условиях внешних воздействий. *Журнал физики и инженерии поверхности*.

20. Зайнолобиддинова, С. М., & Хамракулова, М. (2017). МОДЕЛЬ И ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА ВЫСОТЫ БАРЬЕРА НА ГРАНИЦА ЗЕРЕН. In *Успехи науки 2017* (pp. 12-15).

21. Зайнолобиддинова, С. М. "Формирование эффекта аномального фотонапряжения поликристаллических структурах." *Интеграция наук* 4 (2018): 38-41.